

Les *Onitis* Fabricius, 1798 du « Groupe XI » de Janssens : redéfinition du groupe, mise en synonymie, description de six espèces nouvelles et clé de détermination (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)

Jean-François JOSSO

Treguen, F-56190 Muzillac, France, j-f.josso@wanadoo.fr

Résumé.- Le « Groupe XI » d'*Onitis* de Janssens est discuté et redéfini. Une espèce (*Onitis perturbator* Péringuey, 1901) en est exclue et est rapportée au groupe VII. Une synonymie est mise en évidence : *Onitis aeruginosus* Klug, 1855 = *Onitis granulisetosus* Ferreira, 1976 **n. syn.** Six nouvelles espèces appartenant à ce groupe sont décrites : *Onitis zambiensis n. sp.*, *Onitis tuberculifrons n. sp.*, *Onitis camiadei n. sp.*, *Onitis montreuili n. sp.*, *Onitis kasanka n. sp.* et *Onitis femoralis n. sp.* Enfin, une clé de détermination des espèces actuellement connues du groupe est donnée.

Mots clefs.- Scarabaeidae, Onitini, *Onitis*, synonymie, Afrique, Angola, Botswana, Erythrée, Kenya, Mozambique, Namibie, République d'Afrique du Sud, République démocratique du Congo, Zambie, Zimbabwe, *Onitis zambiensis n. sp.*, *Onitis tuberculifrons n. sp.*, *Onitis camiadei n. sp.*, *Onitis montreuili n. sp.*, *Onitis kasanka n. sp.*, *Onitis femoralis n. sp.*

The *Onitis* Fabricius, 1798 of Janssens's species group XI : redefinition of species group, synonymy, descriptions of six new species and identification key. (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)

Abstract.- We comment on and redescribe Janssens's *Onitis* species group XI. *Onitis perturbator* Péringuey, 1901 is transferred to species group VII. The following synonymy is proposed : *Onitis aeruginosus* Klug, 1855 = *Onitis granulisetosus* Ferreira, 1976 **n. syn.** Six new species are described and illustrated : *Onitis zambiensis n. sp.*, *Onitis tuberculifrons n. sp.*, *Onitis camiadei n. sp.*, *Onitis montreuili n. sp.*, *Onitis kasanka n. sp.* and *Onitis femoralis n. sp.* Finally, a key to all species is provided.

Key words.- Scarabaeidae, Onitini, *Onitis*, synonymy, Africa, Angola, Botswana, Eritrea, Kenya, Mozambique, Namibia, Republic of South Africa, Democratic Republic of the Congo, Zambia, Zimbabwe, *Onitis zambiensis n. sp.*, *Onitis tuberculifrons n. sp.*, *Onitis camiadei n. sp.*, *Onitis montreuili n. sp.*, *Onitis kasanka n. sp.*, *Onitis femoralis n. sp.*

Abréviations utilisées

IRSNB	Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique.
JFJC	Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
MCN	Musée Canadien de la Nature, Ottawa, Canada.
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France.
MRAC	Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.
PMOC	Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
SAMC	Iziko South African Museum, Cape Town, Afrique du Sud.
SANC	South African National Collection of Insects, Pretoria, Afrique du Sud.
ZMHB	Museum für Naturkunde der Humboldt Universität, Berlin, Allemagne.

L'étude d'*Onitis* du groupe XI de Janssens récemment récoltés en Zambie, au Kenya et au Mozambique m'a amené à étudier les types des espèces de ce groupe et les séries détenues par l'IRSNB, le MRAC et le SANC.

Pour cette étude les types suivants ont été examinés :

Onitis aeruginosus Klug : holotype mâle (ZMHB)
Onitis coerulatus Gillet : type mâle et paratypes mâles et femelles (IRSNB)
Onitis granulisetosus Ferreira : holotype mâle (SANC)
Onitis longitibialis Ferreira : holotype mâle (SANC)
Onitis perturbator Péringuey : photo du type femelle (SAMC)
Onitis pseudosetosus Ferreira : holotype mâle et allotype femelle (SANC)
Onitis setosus Lansberge : type femelle (MNHN)

En 1937, Janssens dans sa *Révision des Onitides* crée le groupe XI pour deux espèces africaines : *O. setosus* Lansberge, 1875 et *O. coerulatus* Gillet, 1932. En 1938, il rattache à ce groupe *O. aeruginosus* Klug, 1855 à la suite de l'examen d'un exemplaire de cette espèce qui ne lui était jusqu'alors connue que par sa description. En 1951, il établit la synonymie d'*O. coerulatus* Gillet, 1932 avec *O. perturbator* Péringuey, 1901. En 1978, Ferreira confirme la synonymie de *O. coerulatus* Gillet, 1932 avec *O. perturbator* Péringuey, 1901 et rajoute dans ce groupe XI trois espèces récemment décrites par elle : *O. granulisetosus* Ferreira, 1976, *O. pseudosetosus* Ferreira, 1976 et *O. longitibialis* Ferreira, 1977.

A ce jour, le groupe XI comprend donc six espèces. Il a été redéfini par Ferreira en 1978 de la façon suivante : « Body pubescent ; clypeal carina present ; frontal carina interrupted medially ; tubercle behind sections of frontal carina or medially ; posterior border of vertex not raised nor tuberculate ; apex of elytra sericeous ; pygidium with short setae. »

Lorsque l'on compare les six espèces précitées entre elles, l'homogénéité de ce groupe est frappante, à l'exception d'une espèce : *O. perturbator* Péringuey. En effet, chez toutes les espèces du groupe (à l'exception de cette dernière), le bord postérieur des méso- et métafémurs du mâle est crénelé (plus ou moins selon les espèces), les hanches postérieures sont inermes, la ponctuation pronotale est râpeuse ou granuleuse, l'apex des élytres présente de longues soies et la pilosité du dessus est en majorité plumeuse (c'est à dire trifide à quinquefide). Ces caractères à eux seuls suffisent à définir le groupe XI.

Il est à noter que le groupe XVI possède également une pilosité particulière : pilosité pronotale longue et bifide (mais jamais trifide à quinquefide) et pilosité élytrale courte et bifide. Ce groupe est probablement proche du groupe XI et mériterait également une révision.

Cependant, chez *O. perturbator* :

- le bord postérieur du métafémur du mâle s'élargit progressivement vers l'apex en une forte lame arrondie à l'apex chez les individus mineurs, mais échancrée et terminée par une forte dent à l'apex chez les individus majeurs ;
- la ponctuation pronotale est en majeure partie simple ;
- la pilosité est « normale » c'est-à-dire entièrement filiforme ;
- et chez le mâle la hanche postérieure présente une forte épine sous le fémur postérieur (à l'extrémité du trochanter postérieur).

Ces caractères (surtout la pilosité et l'épine de la hanche postérieure) excluent cette espèce du groupe XI et la rapprochent incontestablement du groupe VII. Cette épine de la hanche postérieure ne se retrouve en effet que chez les espèces du groupe VII et chez quelques espèces du groupe XIX. Les espèces du groupe XIX qui possèdent ce caractère se rattachent toutefois facilement à ce dernier groupe par l'absence de carène clypéale. (*O. perturbator* possède une carène clypéale).

Je considérerai donc dans cette étude *O. perturbator* Péringuey, comme appartenant au groupe VII de Janssens.

Pour lever toute ambiguïté, le groupe XI est ainsi redéfini : corps convexe à pubescence plumeuse (trifide à quinquefide). Pronotum recouvert de points râpeux et de granules. Carène clypéale présente. Carène frontale tuberculée ou interrompue au milieu avec un tubercule en retrait des tronçons. Bord postérieur du vertex ni tuberculé ni épaissi. Apex des élytres avec de longues soies et pygidium avec des soies plus courtes. Hanches postérieures inermes chez le mâle. Bords postérieurs des méso- et métafémurs crénelés chez le mâle.

Onitis setosus Lansberge, 1875, a été décrit sur une femelle unique (holotype : MNHN). Je profite donc de ce travail pour lui attribuer un alloréfèrent mâle. Cet alloréfèrent est également conforme à l'interprétation de l'espèce selon Janssens puis Ferreira dans leurs différents travaux ; il porte les étiquettes suivantes : une étiquette blanche imprimée « Namibie / Kunene Reg. / Opuwo 1300m / 05-06-I-2010 / W. Heinz leg. » et une étiquette rouge mi-imprimée mi-manuscrite « Alloréfèrent / *Onitis setosus* Lansberge / J.F. Josso det 2011 ». Cet alloréfèrent est conservé in JFJC et sera déposé ultérieurement au MNHN.

Onitis aeruginosus Klug possède tous les caractères mentionnés plus haut pour le groupe XI et c'est donc avec raison que Janssens (JANSSENS, 1938) rattache cette espèce à ce dernier groupe. Ferreira, dans sa révision du genre (FERREIRA, 1978), confirme cette position. Cependant elle indique pour cette espèce : « tubercle of vertex stout, large, submedially », et comme caractère distinctif pour *Onitis granulisetosus* Ferreira : « tubercle of vertex very small, just behind frontal carina ». Cette dernière espèce a été décrite uniquement sur un petit individu mâle. L'examen du type de *O. aeruginosus* montre clairement le tubercule du vertex placé immédiatement derrière la carène frontale interrompue. Après examen et comparaison des deux holotypes, il apparaît que *O. granulisetosus* est en réalité un individu mineur de *O. aeruginosus*. Il est d'ailleurs probable que Ferreira n'ait pas examiné le type d'*O. aeruginosus* puisqu'elle le localise à Munich (et non à Berlin où il a toujours été) et que la figure de la tête d'*O. aeruginosus* représentée dans sa révision ne correspond pas au type.

En conséquence on peut proposer la synonymie suivante :

Onitis aeruginosus Klug, 1855 = *Onitis granulisetosus* Ferreira, 1976 , **n. syn.**

Le groupe XI comprend donc maintenant dix espèces : les quatre espèces déjà citées auxquelles il faut rajouter les six espèces nouvelles dont les descriptions suivent :

- Onitis aeruginosus* Klug, 1855. (Pl. iii, figs. 1, 7)
= *Onitis granulisetosus* Ferreira, 1976, **n. syn.** (Pl. iii, fig. 6 ; Pl. iv, fig. 17)
- Onitis setosus* Lansberge, 1875. (Pl. iv, figs. 12, 13 ; Pl. v, fig. 20)
- Onitis pseudosetosus* Ferreira, 1976. (Pl. iv, figs. 11, 18)
- Onitis longitibialis* Ferreira, 1977. (Pl. iii, fig. 4)
- Onitis zambiensis* n. sp. (Pl. iv, fig. 15 ; Pl. v, figs. 19, 24)
- Onitis tuberculifrons* n. sp. (Pl. iv, fig. 14 ; Pl. vi, fig. 29)
= *Onitis aeruginosus* Klug, *sensu* Janssens 1949 : 2-3
- Onitis camiadei* n. sp. (Pl. iii, figs. 2, 8 ; Pl. v, fig. 21 ; Pl. vi, fig. 25)
- Onitis montreuili* n. sp. (Pl. iv, fig. 10 ; Pl. vi, fig. 28)
- Onitis kasanka* n. sp. (Pl. iii, fig. 5 ; Pl. iv, fig. 16 ; Pl. v, fig. 22 ; Pl. vi, fig. 27)
- Onitis femoralis* n. sp. (Pl. iii, figs. 3, 9 ; Pl. v, fig. 23 ; Pl. vi, fig. 26)

Description des espèces nouvelles :

Onitis zambiensis n. sp.

Holotype ♂ : **Zambie** (« Rhodésie du Nord »), Mweru-Wantipa, 12-II-1944, H. J. Brédo / R. I. Sc. N. B., I. G. 15.472, in IRSNB. Allotype ♀ : Rhodésie du Nord, Tupele, Mweru-Wantipa, 21-I-1944, H. J. Brédo, in IRSNB. Paratypes : **Zambie** : 1♂, 1♀, *idem* allotype ; 3♂♂, 4♀♀, *idem*, I-1945, tous in IRSNB et PMOC ; 1♂, Kafue Nat. Park, Kacheleko wildlife outpost, 10/18-XII-2009, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., in JFJC ; 1♂, Kafue Nat. Park, Namzilha plains, 16°12'35"S 25°47'40"E, 18-I-2010, P. Schüle leg., in PMOC.

Mâle : longueur : 17 à 21 mm. Brun à forts reflets bronzés ou cuivrés. Dessus du corps et disques fémoraux (surtout mésofémurs) à pubescence « plumeuse » (trifide). Métasternum et pygidium à pubescence filiforme (« normale »).

Tête : clypéus parabolique à bord antérieur légèrement relevé. Carène clypéale assez courte et forte. Carène frontale réduite à deux tronçons bien séparés ; vertex présentant un fort tubercule en arrière de ces tronçons, bien séparé de ceux-ci. Clypéus et partie antérieure du front avec des rides transversales ; vertex, joues et partie postérieure du front recouverts de granules.

Pronotum : base non rebordée, légèrement crénelée avant les angles postérieurs. Fossettes basales profondes et allongées, granuleuses. Ponctuation granuleuse serrée (les granules : petits et ronds) remplacée antérieurement par une ponctuation râpeuse très serrée. Disque marqué par une petite ligne lisse longitudinale.

Élytres : stries légèrement ponctuées. Interstries plans ; le premier, brillant ; les autres, mats. Apex des élytres avec une forte dent latérale formée par une carène bordant extérieurement la carène latérale de l'élytre. Tous les interstries à ponctuation simple assez dense.

Pygidium : chagriné avec de fins granules espacés.

Métasternum : côtés granulés et à longue pubescence soyeuse. Disque métasternal à ponctuation granuleuse espacée et à pubescence nettement moins longue.

Profémurs à ponctuation râpeuse, méso- et métafémurs à ponctuation râpeuse proximale et à ponctuation granuleuse distale. Méso- et métafémurs très fortement crénelés sur leurs bords postérieurs. Tibias antérieurs à dent basale réduite à une sinuosité.

Femelle : tibias antérieurs nettement quadridentés. Apex des élytres non dentés. Bord postérieur des métafémurs avec une lame non (ou à peine) crénelée.

Remarque : cette espèce se distingue facilement de toutes les autres espèces connues du groupe par l'apex des élytres denté latéralement chez le mâle (caractère partagé seulement avec *O. setosus* Lansberge, mais chez cette espèce la ponctuation pronotale est râpeuse et espacée) et par les disques fémoraux à pubescence plumeuse (seule espèce du groupe à posséder ce caractère).

Onitis tuberculifrons n. sp.

Holotype ♂ : **République démocratique du Congo** (« Congo Belge »), Haut-Uélé : Yebo Moto, X-1926, L. Burgeon / R. DET. M 1445, in MRAC. Allotype ♀ : *idem* holotype, VII-1926, in MRAC. Paratypes : **République démocratique du Congo** : 1♂, *idem* allotype ; 1♀, *idem* allotype, 26-VII-1926, tous in MRAC.

Mâle : longueur : 19 à 21 mm. Bronzé à forts reflets cuivreux, clypéus noir. Elytres et pronotum à pilosité plumeuse (trifide à quinquefide) sauf les angles antérieurs du pronotum à pilosité simple (filiforme). Vertex, pygidium et dessous du corps à pilosité simple (à l'exception de quelques soies trifides sur la partie antérieure du profémur).

Tête : clypéus parabolique légèrement relevé à l'extrémité. Carène clypéale courte et peu marquée. Carène frontale réduite à deux longs tronçons bien séparés (atteignant presque l'œil de chaque côté), faiblement marqués et légèrement relevés près de l'œil. Vertex avec un très fort tubercule rond situé nettement en retrait de ces tronçons. Clypéus et front entièrement recouverts de rides transverses. Joues et vertex recouverts de granules.

Pronotum : base non rebordée, très légèrement crénelée avant les angles postérieurs. Fossettes basales profondes et allongées. Ponctuation granuleuse très serrée ; les granules très allongés, plus ou moins coalescents sur le disque, ronds et bien séparés sur les fossettes basales et immédiatement en avant de celles-ci. La ponctuation granuleuse remplacée en avant par une ponctuation fortement râpeuse.

Elytres : stries élytrales légèrement ponctuées. Interstries plans et mats sauf le premier brillant, présentant une ponctuation simple, assez forte et dense. Bourrelet caréniforme à l'apex du neuvième interstrie se terminant avant la sixième strie élytrale sans former de dent.

Pygidium : entièrement rebordé, mat et semé de fins granules espacés.

Métasternum : disque subcaréné à ponctuation râpeuse ; côtés granulés à longue pilosité.

Fémurs à ponctuation râpeuse. Bords postérieurs des méso et métafémurs très fortement crénelés. Tibia antérieur quadridenté sur l'arête externe, à éperon terminal interne large, spatulé et presque perpendiculaire à la dernière dent externe.

Femelle : tête un peu plus allongée (clypéus plus « pointu »), clypéus et front entièrement noirs. Tubercule du vertex encore plus fort, carènes clypéale et frontale encore moins marquées (à peine visibles). Bord postérieur des mésosfémurs fortement crénelé, des métafémurs non crénelé.

Remarque : cette espèce se distingue aisément des autres espèces par le tubercule rond du vertex très fort dans les deux sexes et les carènes (clypéale et frontale) peu marquées. Ce sont ces exemplaires que Janssens – qui ne connaissait pas *O. aeruginosus* – avait pris pour cette dernière espèce (JANSSENS, 1949) et figuré comme *O. aeruginosus*.

Onitis camiadei n. sp.

Holotype ♂ : **Erythrée**, vallée de l'Anseba, VII-2004, D. Camiade leg., in JFJC. Allotype ♀ : *idem* holotype, in JFJC. Paratypes : **Erythrée** : 3♂♂, 4♀♀, *idem* holotype, in JFJC et collection D. Camiade (Sallespisse, France).

Mâle : longueur : 18,5 à 19 mm. Entièrement rouge cuivreux sauf le clypéus noir. Elytres et pronotum (sauf les angles antérieurs) à pilosité plumeuse. Dessous du corps, vertex et angles antérieurs du pronotum à pilosité filiforme.

Tête : clypéus parabolique, très légèrement relevé à l'extrémité. Carène clypéale longue et forte. Carène frontale interrompue au milieu, formant deux longs tronçons bien séparés convexes en avant (atteignant presque le bord interne de l'œil de chaque côté). Vertex avec un fort tubercule transverse, légèrement convexe en avant, situé en retrait de ces tronçons. Clypéus recouvert de rides transversales. Front avec des granules transversaux sur les côtés se transformant en rides au centre. Vertex et joues recouverts de granules légèrement transversaux.

Pronotum : base non rebordée, légèrement crénelée avant les angles postérieurs. Fossettes basales très profondes, allongées, granulées. Ponctuation granuleuse à granules allongés sur le disque, ronds sur les côtés ; remplacée à l'avant par une ponctuation très fortement râpeuse. Disque marqué en avant par une zone longitudinale lisse en relief, flanquée de chaque côté d'une zone lisse moins bien délimitée.

Elytres : stries élytrales ponctuées. Interstries plans, mats sauf le premier brillant, à ponctuation simple, fine et assez espacée. Bourrelet caréniforme de l'apex du neuvième interstrie atteignant la sixième strie élytrale sans former de dent.

Pygidium : entièrement rebordé, chagriné avec des granules espacés. Légèrement sillonné longitudinalement.

Métasternum : ponctuation granuleuse espacée au centre ; granules serrés sur les côtés recouverts d'une longue pilosité.

Fémurs à ponctuation râpeuse. Bord postérieur du mésosfémur fortement crénelé ; du métasfémur avec une lame à peine crénelée. Tibia antérieur quadridenté sur l'arête externe, à éperon terminal interne court et épais formant avec la dernière dent externe un angle obtus.

Femelle : clypéus et front noirs. Tubercule du vertex légèrement plus gros. Mésosfémur à bord postérieur légèrement crénelé. Métasfémur à bord postérieur formant une lame non crénelée.

Remarque : cette espèce se distingue des espèces voisines par sa coloration rouge, le pronotum marqué d'une zone longitudinale lisse en relief, le bord postérieur du métasfémur du mâle à peine crénelé et la forme des carènes de la tête et du tubercule du vertex.

Derivatio nominis : je suis heureux de dédier cette espèce à son récolteur : notre collègue Didier Camiade, spécialiste des Cetonidae. Je le remercie chaleureusement pour la confiance qu'il me témoigne en me confiant son matériel pour étude.

Onitis montreuili n. sp.

Holotype ♂ : **Mozambique**, Cabo Delgado, Nhica de Rovuma, XI-2009, O. Montreuil leg. in Muséum de Maputo, Mozambique. Allotype ♀ : *idem* holotype, in MNHN. Paratype : **Mozambique** : 1 ♂, *idem* holotype, in MNHN.

Mâle : longueur : 17,5 mm. Entièrement noir. Pronotum et élytres à soies courtes et trifides (surtout visibles à la base du pronotum). Angles antérieurs du pronotum à soies plus longues et simples. Dessous du corps et tête à pilosité filiforme (à l'exception de très rares soies bifides très difficiles à voir sur le vertex).

Tête : clypéus échancré en avant et légèrement relevé. Carène clypéale courte et forte. Carène frontale interrompue au milieu, formant deux tronçons presque droits. Vertex avec un tubercule rond en arrière de ces tronçons. Partie centrale du clypéus recouverte de petites rides transversales. Front, vertex, joues et côtés du clypéus recouverts de granules.

Pronotum : bord postérieur non rebordé, crénelé sauf en arrière des fossettes basales où il est légèrement relevé. Ponctuation râpeuse, plus espacée sur le disque, se transformant en fins granules entre les fossettes basales qui sont profondes, et en gros granules plats sur les angles antérieurs.

Elytres : stries élytrales ponctuées. Interstries légèrement convexes, mats sauf le premier brillant. Deuxième interstrie avec une légère dépression longitudinale médiane sur la moitié de sa longueur. Ponctuation simple, dense et assez forte. Bourrelet caréniforme à l'apex du neuvième interstrie se terminant après la cinquième strie élytrale (sans atteindre tout à fait la quatrième strie).

Pygidium : entièrement rebordé, mat avec de fins granules espacés.

Métasternum : granulé sur les côtés, à ponctuation râpeuse sur le disque, entièrement recouvert d'une longue pilosité soyeuse jaune.

Fémurs à ponctuation râpeuse. Bord postérieur des méso- et métafémurs très fortement crénelés. Tibia antérieur quadridenté sur l'arête externe, à éperon terminal interne long, fin et légèrement recourbé vers l'intérieur à l'extrémité.

Femelle : clypéus fortement parabolique (et non échancré), recouvert de rides transversales. Front avec des granules très transverses (formant de petites rides). Carène clypéale plus longue. Ponctuation râpeuse du pronotum délimitant nettement une ligne longitudinale lisse sur le disque. Bord postérieur des mésofémurs très légèrement crénelé, des métafémurs non crénelé.

Remarque : cette espèce se distingue immédiatement des autres espèces du groupe par le clypéus échancré chez le mâle.

Ces insectes ont été récoltés dans le cadre du programme « La Planète revisitée », Mission Mozambique 2009.

Derivatio nominis : je dédie cette espèce à son récolteur, le docteur Olivier Montreuil du MNHN, spécialiste des Scarabaeidae et membre de l'Association « Catharsius » qui, sachant que je travaillais sur ce groupe d'*Onitis* m'en a confié l'étude.

Onitis kasanka n. sp.

Holotype ♂ : **Zambie**, Kasanka Nat. Park, Kabwe campsite, 12° 32,462'S 30°12,68'E, 3625 feet, 11/15-XI-2010, piège lumineux, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., in JFJC. Allotype ♀ : *idem*, in JFJC. Paratypes : **Zambie** : 2♂♂, 1♀, *idem*, piège lumineux et pièges à excréments humains ; 1♀, Kafue Nat. Park, Kacheleko wildlife outpost, 10/18-XII-2009, J-F. Josso, P. Juhel et R. Minetti leg., in JFJC.

Mâle : longueur : 17 à 20 mm. Brun noir à reflets cuivrés ou verdâtres. Dessus du corps à pubescence plumeuse (trifide ou quinquéfide) ; pygidium et dessous du corps à pubescence filiforme.

Tête : clypéus parabolique à bord antérieur légèrement relevé. Carène clypéale courte et faiblement marquée. Carène frontale entière et tuberculée au milieu, cette carène prolongée de chaque côté vers l'avant par une zone lisse qui atteint le rebord interne de l'œil. Tête entièrement granulée, sauf quelques rides transversales sur le clypéus.

Pronotum : base non rebordée ; crénelée, sauf dans la partie médiane. Fossettes basales bien marquées, courtes, disposées en V. Partie antérieure du pronotum à ponctuation râpeuse, le reste à ponctuation granuleuse. Disque avec une longue ligne lisse longitudinale et de petites lignes lisses mal définies de chaque côté.

Elytres : stries ponctuées. Interstries plans, le premier brillant, les autres mats. Interstries à ponctuation simple, assez espacée.

Pygidium : chagriné à ponctuation granuleuse espacée.

Métasternum : côtés granulés, disque à ponctuation granuleuse plus espacée. Entièrement à longue pubescence filiforme.

Profémurs à ponctuation râpeuse ; méso- et métafémurs à ponctuation râpeuse puis légèrement granuleuse dans la partie distale. Lame du bord postérieur des mésofémurs très fortement crénelée ; lame du bord postérieur des métafémurs peu crénelée. Tibias antérieurs presque droits, quadridentés sur le bord externe ; la dent apicale interne forte, triangulaire, dirigée vers le bas et formant avec la dent apicale externe un angle d'environ 160 degrés.

Femelle : carène clypéale peu marquée ou complètement absente. Lame du bord postérieur des mésosfémurs peu crénelée et lame du bord postérieur des métafémurs non crénelée.

Remarque : cette espèce se distingue des autres espèces du groupe par la carène frontale entière et tuberculée au centre ; par l'absence de carène clypéale chez la femelle ; par la dent terminale interne du tibia antérieur des mâles, forte, triangulaire et pratiquement dans le prolongement de la dent apicale externe ; et par l'extrémité caractéristique des paramères de l'édéage (dilatée en vue de dessus).

Derivatio nominis : nommée d'après le nom de la localité typique : Kasanka, mis en apposition.

Onitis femoralis n. sp.

Holotype ♂ : **Kenya** E, E of Mwingi, W of Nguni, 01-XII-2010, Snizek leg., in JFJC.

Mâle : longueur : 17 mm. Noir à reflets bronzés. Pronotum et élytres à pilosité courte et plumeuse ; dessous du corps, tête et pygidium à pilosité filiforme.

Tête : clypéus parabolique à bord antérieur légèrement relevé. Carène clypéale très courte et élevée. Carène frontale droite et coupée en son milieu par un très fort tubercule. Toute la tête granulée, sauf le clypéus marqué de rides transverses.

Pronotum : base non rebordée, légèrement crénelée sauf dans la partie médiane. Fossettes basales profondes et bien séparées. Ponctuation entièrement granuleuse. Disque avec une petite ligne lisse.

Elytres : stries élytrales ponctuées. Interstries plans, sauf le 5^e légèrement convexe et plus élevé que les autres. Interstries à ponctuation simple, fine et assez espacée.

Pygidium : chagriné à très fine ponctuation granuleuse, très espacée.

Métasternum : côtés granulés à longue pubescence. Disque à ponctuation granuleuse et pubescence plus courte.

Profémurs à ponctuation râpeuse. Méso- et métafémurs à ponctuation râpeuse, puis granuleuse sur la partie apicale. Lame des bords postérieurs des méso- et métafémurs très crénelée. Bord antérieur du métafémur très convexe et formant dans sa partie proximale un bourrelet caréniforme. Tibias antérieurs quadridentés sur l'arête externe ; la dent apicale interne spatulée à l'extrémité et légèrement anguleuse vers l'intérieur.

Femelle : inconnue.

Remarque : cette espèce se distingue des espèces voisines par sa carène frontale entière et tuberculée ; par sa carène clypéale très courte et élevée ; et par la forme inhabituelle du bord antérieur de son métafémur : très convexe et dilaté en un bourrelet caréniforme.

Clé de détermination des espèces d'*Onitis* du groupe XI de Janssens :

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Pronotum en majorité à ponctuation râpeuse | 2 |
| – | Pronotum en majorité avec des granules | 5 |
| 2 | Clypéus du mâle échancré ; tubercule du vertex rond (mâle et femelle). Mozambique ... | |
| | <i>montreuili n. sp</i> | |
| – | Clypéus du mâle parabolique ; tubercule du vertex (mâle et femelle) nettement transversal | 3 |

- 3 Points râpeux à l'avant du pronotum coalescents, formant pratiquement des rides. Disque pronotal avec une petite ligne lisse. Tibias antérieurs des mâles très longs, à dent basale externe réduite à une sinuosité. République d'Afrique du Sud (Cape Province) ..
 ***longitibialis* Ferreira**
- Points râpeux non coalescents, assez espacés. Disque pronotal sans ligne lisse distincte. Tibias antérieurs des mâles de longueur normale, à dent basale externe bien marquée .. 4
- 4 Région apicale de l'élytre avec une forte dent au niveau du 6^e ou du 7^e interstrie chez le mâle. Ponctuation granuleuse près des fossettes basales de la femelle avec des granules ronds. Angola, Namibie, Zimbabwe ***setosus* Lansberge**
- Région apicale de l'élytre non dentée chez le mâle. Ponctuation granuleuse près des fossettes basales de la femelle avec des granules allongés. Zimbabwe, République d'Afrique du Sud (Transvaal), Zambie, Kenya ***pseudosetosus* Ferreira**
- 5 Disque du mésosérum à pubescence plumeuse (trifide) comme sur le dessus du corps. Région apicale de l'élytre avec une forte dent au niveau du 7^e interstrie chez le mâle. Zambie ***zambiensis* n. sp.**
- Disque du mésosérum à pubescence filiforme. Région apicale de l'élytre non dentée chez le mâle 6
- 6 Carène frontale nettement interrompue 7
- Carène frontale entière et tuberculée 9
- 7 Tubercule du vertex séparé de la carène frontale 8
- Tubercule du vertex contigu à la carène frontale. Mozambique, Zimbabwe, Botswana, République d'Afrique du Sud (Transvaal) ***aeruginosus* Klug**
- 8 Tubercule du vertex rond, très fort, tuberculiforme. Bord postérieur du métasérum des mâles très fortement crénelé. République démocratique du Congo (Haut-Uélé)
 ***tuberculifrons* n. sp.**
- Tubercule du vertex transverse. Bord postérieur du métasérum des mâles avec une lame à peine crénelée (seulement avec des incisions). Erythrée ***camiae* n. sp.**
- 9 Dent apicale interne du tibia antérieur des mâles triangulaire, forte et presque dans le prolongement de la dent apicale externe. Bord antérieur du métasérum horizontal dans sa partie proximale. Zambie ***kasanka* n. sp.**
- Dent apicale interne du tibia antérieur des mâles élargie à l'apex, spatulée et formant avec la dent apicale externe un angle bien marqué (environ 100 à 110 degrés). Bord antérieur du métasérum très convexe et formant dans sa partie proximale un fort bourrelet caréniforme. Kenya ***femoralis* n. sp.**

Remerciements.— J'ai réalisé ce travail grâce aux prêts du matériel (typique et non typique) détenu par les muséums concernés et certains particuliers. Je suis donc heureux de remercier Michel Barré (MRAC), Didier Camiade (Sallespisse, France), Alain Drumont (IRSNB), Johannes Frisch (ZMHB), François Génier (MCN), Beth Grobbelaar (SANC), Dawn Larsen (SAMC), Marc de Meyer (MRAC), Olivier Montreuil (MNHN), Philippe Moretto (Toulon, France), Simon van Noort (SAMC), Riaan Stals (SANC), Ros Urban (SANC) et Joachim Willers (ZMHB). Mes remerciements vont encore à Philippe Moretto

pour la relecture de ce travail et à Mickaël François pour la réalisation des photographies qui l'illustrent.

BIBLIOGRAPHIE

- DECHAMBRE, R.P., 2001.– Néallotype ou Alloréfèrent : de l'utilité de ce concept et de son bon usage. *Le Coléoptériste*, 43 : 163-164.
- FERREIRA, M.C., 1972.– Os escarabideos de Africa (sul do Saara). I. *Revista de Entomologia de Moçambique*, 11 [1968-1969] : 5-1088.
- FERREIRA, M.C., 1976.– A. Some new species of *Onitis* F. (Coleoptera : Scarabaeidae). B. A new species of *Chironitis* Lansberge (Coleoptera : Scarabaeidae). *Navorsing Van Die Nasionale Museum*, 3 (9) : 185-188.
- FERREIRA, M.C., 1977.– Contribution to the knowledge of the African Scarabaeidae. A new genus of Onitini and some new species of *Onitis* F. *Navorsing Van Die Nasionale Museum*, 3 (10) : 183-185.
- FERREIRA, M.C., 1978.– The genus *Onitis* F. of Africa South of the Sahara (Scarabaeidae, Coleoptera). *Memoirs Van Die Nasionale Museum*, 10 : 410 pp.
- GILLET, J.J.E., 1932.– Lamellicornes Coprophages (Coléopt.). *Bulletin et Annales de la Société entomologique de Belgique*, 72 (10) : 328-329.
- JANSSENS, A., 1937.– Révision des Onitides. *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique* (2^e série), 11 : 3-200, pl. I-II.
- JANSSENS, A., 1938.– Notes sur les Onitides (Coleoptera Lamellicornia), Quatrième Note. *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 14 (45) : 3.
- JANSSENS, A., 1943.– Contribution à l'étude des Coléoptères Lamellicornes coprophages, VIII. Révision des *Onitis* du groupe *cupreus* Castelnau (Groupe XVII). *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 19 (14) : 2.
- JANSSENS, A., 1949.– Contribution à l'étude des Coléoptères Lamellicornes, XIV. Notes sur quelques Scarabaeinae nouveaux ou peu connus. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 25 (43) : 2-3.
- JANSSENS, A., 1951.– Exploration du Parc National de l'Upemba, Mission G.F. de Witte (1946-1949). Onitini. *Institut des Parcs nationaux du Congo belge*, 3 : 1-41.
- KLUG, J.C.F., 1855.– Diagnosen der neuer Coleopteren aus Mossambique. *Berichten der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin*, 20 : 652.
- KLUG, J.C.F., 1862.– *Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique auf Befehl Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV in den Jahren 1812 bis 1818 ausgeführt von Wilhelm C.H.Peters. Zoologie. V. Insecten und Myriapoden* : 224.
- LANSBERGE, J.W.van, 1875.– Monographie des Onitides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 18 : 51, 74-75.
- PÉRINGUEY, L., 1901.– Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. *Transactions of the South African Philosophical Society*, 12 : 120, 134-135.
-

Les espèces d'*Onitis* du XI^e groupe de Janssens. Figs. 1-9. *Onitis* spp. : Figs. 1-6. Habitus : 1.– *O. aeruginosus* Klug, Holotype ; 2.– *O. camiadei* n. sp., Holotype ; 3.– *O. femoralis* n. sp., Holotype ; 4.– *O. longitibialis* Ferreira, Holotype ; 5.– *O. kasanka* n. sp., Holotype ; 6.– *O. granulisetosus* Ferreira, Holotype. Figs. 7-9. Avant-corps : 7.– *O. aeruginosus* Klug, Holotype ; 8.– *O. camiadei* n. sp., Holotype ; 9.– *O. femoralis* n. sp., Holotype.

Les espèces d'*Onitis* du XI^e groupe de Janssens. Figs. 10-18. *Onitis* spp. : Figs. 10-15. Habitus : 10.- *O. montreuili* n. sp., Holotype ; 11.- *O. pseudosetosus* Ferreira., Holotype ; 12.- *O. setosus* Lansberge, Alloréférent ; 13.- *O. setosus* Lansberge, Holotype ; 14.- *O. tuberculifrons* n. sp., Holotype ; 15.- *O. zambiensis* n. sp., Holotype. Figs. 16-18. Avant-corps : 16.- *O. kasanka* n. sp., Holotype ; 17.- *O. granulisetosus* Ferreira, Holotype ; 18.- *O. pseudosetosus* Ferreira, Holotype.

Les espèces d'*Onitis* du XI^e groupe de Janssens. Figs. 19-24. *Onitis* spp., détails : Figs. 19-20. Avant-corps : 19.– *O. zambiensis* n. sp., Holotype ; 20.– *O. setosus* Lansberge, Alloréférent. Figs. 21-23. Métafémurs : 21.– *O. camiadei* n. sp., Holotype ; 22.– *O. kasanka* n. sp., Holotype ; 23.– *O. femoralis* n. sp., Holotype. Fig. 24. *O. zambiensis* n. sp., Holotype, mésosfémur.

Les espèces d'*Onitis* du XI^e groupe de Janssens. Figs. 25-30. Edéages : 25.– *O. camiadei* n. sp., Holotype ; 26.– *O. femoralis* n. sp., Holotype ; 27.– *O. kasanka* n. sp., Holotype ; 28.– *O. montreuili* n. sp., Holotype ; 29.– *O. tuberculifrons* n. sp., Holotype ; 30.– *O. zambiensis* n. sp., Holotype.

Note sur les genres *Acanthonitis* Janssens et *Janssensellus* Cambefort. Figs. 1-4. *Acanthonitis spissus* n. sp. : 1.– Holotype ♂ ; 2.– Edéage vue de dessus ; 3.– Edéage vue de profil ; 4.– Allotype ♀.